

A ARQUITETURA HOSPITALAR DO ESCRITÓRIO RINO LEVI ARQUITETOS ASSOCIADOS: O PROJETO DA MATERNIDADE DA USP, 1945-1956

Franciely Daiane Massarenti de Almeida
André Augusto de Almeida Alves

RESUMO

Rino Levi expressa os princípios do *architetto integrale* presentes em sua formação italiana, fazendo convergir aspectos técnicos e artísticos em sua arquitetura, na produção da cidade moderna. A partir do recorte temático dos projetos hospitalares elaborados por seu escritório entre 1945 e 1965, efetua-se uma leitura do projeto da Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953), que se baseia no esquema de geração de volumes edificados por meio da convergência de agrupamentos de usos e circulações. Tal diretriz é constante e encontra materialização em diferentes frentes: a composição volumétrica geral; a flexibilidade das plantas; o tratamento das fachadas; a relação do edifício com o lote e com a cidade; os procedimentos de representação. Rino Levi alcança uma clareza e uma unidade de pensamento desde o conceito de arquiteto integral até uma série de procedimentos de projeto. No processo de projeto de Rino Levi, enquanto a técnica implicada no fazer arquitetônico avança, os princípios e leis que o regem – presentes nos valores clássicos de proporção e ritmo – permanecem. Assim, a importância deste arquiteto para a arquitetura moderna brasileira é evidente.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira, Projetos Hospitalares, Rino Levi.

THE HOSPITAL ARCHITECTURE OF RINO LEVI
ASSOCIATED ARCHITECTS OFFICE: THE USP
MATERNITY PROJECT, 1945-1953
ABSTRACT

Rino Levi expresses the *architetto integrale* principles present in his Italian formation, by converting technical and artistic aspects into his architecture, while creating the modern city. From the thematic section of the hospital buildings designed by his architectural office between 1945 and 1965, the paper analyzes the design for the Maternity of the University of São Paulo (1944-1953), considering the generation of volumes through the convergence of uses and circulations. This guideline is recurrent and finds materialization on different fronts: the general volumetric composition; the flexibility of plants; the treatment of façades; the relationship between the building and the plot and the city; the graphic representation procedures. Rino Levi reaches a clarity and a unit of thought from the integral architect concept to a series of design procedures. In Rino Levi's design process, while the technique implied in the architectonic practice advances, the principles and laws that govern it –classical values of proportion and rhythm – remain. Therefore, the importance of this architect for modern Brazilian architecture is evident.

Keywords: Modern Brazilian Architecture, Hospital Projects, Rino Levi.

LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA DE LA OFICINA DE
RINO LEVI ARQUITECTOS ASOCIADOS: EL PROYECTO
DE LA MATERNIDAD DE LA USP, 1945-1953
RESUMEN

Rino Levi expresa los principios del *architetto integrale* presentes en su formación italiana, haciendo converger aspectos técnicos y artísticos en su arquitectura, en la producción de la ciudad moderna. A partir del recorte temático de los proyectos hospitalarios elaborados por su oficina entre 1945 y 1965, se efectúa una lectura del proyecto de la Maternidad de la Universidad de São Paulo (1944-1953), que se basa en el esquema de generación de

volúmenes edificados por medio de la convergencia de agrupaciones de usos y circulaciones. Tal directriz es constante y encuentra materialización en diferentes frentes: en la composición volumétrica general; en la flexibilidad de las plantas; en el tratamiento de las fachadas; en la relación del edificio con el lote y con la ciudad; y en los procedimientos de representación. Se observa que Rino Levi alcanza en su obra una claridad y una unidad de pensamiento, que empieza en el arquitecto integral y llega a una serie de procedimientos de proyecto, en un proceso en que, mientras la técnica implicada en el hacer arquitectónico avanza, los principios y leyes que lo rigen – presentes en los valores clásicos de proporción y ritmo – permanecen. Por lo tanto, la importancia de este arquitecto para la arquitectura brasileña moderna es evidente.

Palabras clave: Arquitectura Moderna Brasileña. Proyectos Hospitalarios. Rino Levi.

BREVE INTRODUÇÃO: DO *ARCHITETTO INTEGRALE* AOS VOLUMES FUNCIONAIS

Rino Levi (1901-1965) se formou em 1926 na Escola Superior de Arquitetura de Roma, local em que Gustavo Giovannoni elaborou, em 1916, o conceito de arquiteto integral, que marca toda a trajetória do arquiteto:

Essa escola [...] tinha como objetivo a formação de um arquiteto capaz de intervir com competência técnica e artística nas transformações por que passavam as velhas cidades italianas. (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 26)

Tal conceituação exigia que o arquiteto fosse capaz de desenvolver a capacitação científica concomitantemente à sensibilidade artística. É nesta chave que se deve entender a afirmação de Levi (1925, p. 1), em favor de uma arquitetura de volumes com "linhas simples, poucos elementos decorativos, mas sinceros", entendida por uma perspectiva histórica e acadêmica:

O progresso que se verifica, atinge, profundamente, a arquitetura do nosso tempo. Resulta dessa evolução, uma modificação estética, que, na realidade, é uma volta ao clássico, compreendido na sua essência espiritual, com a preocupação de alcançar o objetivo visado, isenta de artifícios e usando os recursos da nossa época. Não se trata, pois, de copiar, superficialmente, as obras do passado. (LEVI, 1948, p. 1)

Neste sentido, o arquiteto busca de maneira clássica – por meio de regras de proporção e perspectiva, além das preocupações de cunho estético – considerar as circunstâncias locais e integrar o edifício à cidade, de modo que, “[p]ara Rino, a harmonia só se alcança realmente quando se ligam organicamente numa unidade todos os fatores que convergem para a criação da obra. Esses fatores são de ordem funcional, técnica e plástica”. (CAPPELLO, 1998, p. 5)

Do ponto de vista da técnica, nota-se que os progressos da indústria, de acordo com Levi (1939, p. 2), “determinaram o ponto de partida para as formas modernas”, em que uma sequência de fenômenos obriga o arquiteto a um rigoroso estudo. Nesse sentido,

o arquiteto realça que “os conhecimentos científicos contribuem vivamente para a concepção plástica do arquiteto” (LEVI, 1948, p. 11). A respeito da arte, refere-se ao trabalho do artista-arquiteto como uma expressão de seu espírito interior; e a uma ideia de beleza em que o artista imprime a imagem na matéria e cria uma representação de uma seleção de belezas naturais. Surge daí a harmonia entre os elementos do espaço, ligados à técnica e às leis da proporção. Observa-se que a técnica evolui, porém as leis e princípios que governam a plástica não se alteram, ou seja, os problemas de proporções, ritmos, entre outros, são sempre os mesmos.

Segundo Anelli (1995, p. 151), “os limites entre conhecimento científico e experiência empírica são, para Levi, estabelecidos pelo desenvolvimento histórico”. Ao longo do desenvolvimento tecnológico do século XX, assistiu-se à necessidade da transformação dos procedimentos de trabalho face aos novos programas de necessidades e aos avanços científicos. Transformações estas que,

[e]m vista da rapidez com que se seguem os acontecimentos, bem como a necessidade de utilizar os processos mais modernos, por maiores que sejam os conhecimentos do arquiteto, não pode este prescindir da colaboração dos técnicos e especialistas. Só assim é facultada a criação de obras que têm sua razão de existir nas condições especiais da época em que vivemos e de nossa sensibilidade. (LEVI, 1939, p. 2)

Em 1948, a respeito do processo de projeção de um hospital, Levi apresenta o arquiteto como coordenador, que pouco aparece no processo de elaboração do projeto do edifício, mas que nele consolida e imprime seus procedimentos de trabalho (ANELLI, 1995, p. 151-152). Assim, o arquiteto, frequentemente, antecipa-se ao especialista, com soluções originais e ousadas; porém, às vezes, pode acontecer o contrário, quando as orientações do especialista “assumem papel de relevo no trabalho da criação” (LEVI, 1948, p. 12). De qualquer modo,

[u]ma vez reunidos e assimilados todos os dados, o arquiteto, valendo-se da sua capacidade criadora, empresta, ao conjunto, a sua fisionomia definitiva, entrosando todos os elementos num organismo funcional, técnico e plástico. (LEVI, 1948, p. 11)

Para isso, é preciso que o arquiteto – apesar de estar desvinculado do ato construtivo – não abandone sua responsabilidade do conhecimento da construção em todos os detalhes e procedimentos; isto é, crie, desenvolva e controle todo o processo construtivo, inserindo-se na cultura da produção. Ao deparar-se com a indústria, o arquiteto deixa de ser somente um autor de projetos para tornar-se o coordenador de toda uma cadeia de produção.

Em síntese, a visão do arquiteto integral possibilita o desenvolvimento de procedimentos em que “arte, cidade e conhecimentos técnico/científicos são partes indissociáveis de sua arquitetura” (ANELLI, 1995, p. 13). Tal perspectiva contribui para a concepção plástica de Rino Levi, alcançando o propósito de um volume funcional, isento de artifícios e por meio do uso de sistemas construtivos industrializados, sujeito às influências de caráter técnico (como no caso da acústica), cuja concepção e desenvolvimento torna-se essencial o papel do arquiteto coordenador, que estabelece procedimentos de projeto, a fim de compor um todo harmônico (em que converge todas estas questões), em sintonia com o tecido urbano.

OS PROJETOS HOSPITALARES

A partir de 1927, Rino Levi abre seu próprio escritório e desenvolve projetos para quase todos os programas de necessidades, sendo que a arquitetura de hospitais lhe proporcionou grande destaque. A aproximação ao tema, em 1945, coincide com o momento em que o escritório passou a se intitular Rino Levi Arquitetos Associados. O escritório elaborou, desde este momento até a morte do arquiteto, um total de vinte projetos para o Brasil e a Venezuela (onze não executados e nove construídos), identificados por meio de base documental disponível na Biblioteca da FAU USP. Este significativo e expressivo acervo de projetos arquitetônicos na área da saúde revela-se locus privilegiado para se discutir a produção e a trajetória de Rino Levi e por meio dela, sob o ponto de vista das questões de método de projeto, refletir sobre a história da arquitetura moderna brasileira.

Segundo Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 181, 187), os hospitais não podem ser agrupados por tipologia, hierarquia ou repetição modular. Os autores afirmam, ainda, que a relação entre programa e forma é uma constante ao longo do desenvolvimento da obra de Rino Levi, permanecendo uma constante em sua trajetória, o partido baseado no agrupamento de usos e fluxos em volumes funcionais:

O agrupamento dos serviços afins, tanto pode ser feito num único prédio, desde que a distinção dos grupos resulte nítida e bem definida quanto à construção, como, também, em vários prédios, ligados entre si. [...] Esse critério, permitirá dar às várias unidades, a autonomia necessária, sem qualquer interferência entre uma e outra. (LEVI, 1948, p.3)

Compilou-se, na pesquisa, os projetos hospitalares reunindo-os em quatro grupos que revelam a evolução dos procedimentos de projeto adotados pelo escritório, assim denominados: 1) "Uma nova complexidade para os volumes funcionais", representado pelo projeto inovador da Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953), em que se tem a constituição dos volumes funcionais enquanto instrumento de projeção, e que possui paralelos com a Clínica Dr. Godoy Pereira (1945) e com a Clínica Dr. Ernesto Mendes (1949); 2) "Verticalização e o diálogo com o lote na cidade", representado pelo projeto do Hospital Israelita Albert Einstein (1958-1960), em que há uma maior compactação e concisão destes mesmos volumes funcionais, e que possui paralelos com o projeto do Hospital Central do Câncer (1947-1953), o Hospital Cruzada Pró-Infância (1948), o Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo (1952), o Edifício para Bomba de Cobalto (1956), o Instituto de Gastroenterologia de São Paulo (1959) e o Hospital do Samdu (1960); 3) "Transição entre verticalidade e horizontalidade", grupo representado pelo projeto do Hospital Geral em Maiquetia (1959), constituído por projetos de transição em que se tem a segregação radical dos volumes de circulação e de uso, e possui paralelos com os outros seis projetos de hospitais para a Venezuela (1959-1960); 4) "A horizontalidade dos volumes pavilhonares e a relação com a natureza e a paisagem", representado pelo projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro (1962), em que se tem a evolução no sentido da conformação de um complexo que incorpora a escala urbana, e que tem paralelos com o Hospital Psiquiátrico em Araraquara (1962).

Em virtude da abrangência da produção hospitalar de Levi, o trabalho retrata o primeiro de uma série de projetos que proporcionou ao arquiteto notoriedade nacional e internacional. Primeiramente, o projeto Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953), em virtude de seu aspecto ímpar e fundador.

A análise desdobra-se em cinco elementos, que revelam características peculiares da concepção e construção dos volumes edificados:

1) relação com o sítio e a cidade, considerando a proporção entre área construída e área do lote que gera soluções horizontais ou verticalizadas e, ainda, relação com o sistema viário (acessos) e tecido urbano no enfrentamento de contextos urbanos mais ou menos consolidados (relação do volume com o território e a natureza); 2) flexibilidade na planta, a começar da disposição da estrutura independente modulada e adoção de elementos divisórios removíveis, possibilitando o arranjo de vários *layouts* (constituição dos volumes e espaços interiores); 3) flexibilidade na fachada, trabalhada na relação entre estrutura e vedação, por meio de grelhas ortogonais e sua subdivisão por *brise-soleil* e painos de vidro, além de soluções de cobertura (laje impermeabilizada) (tratamento das superfícies dos volumes); 4) relação com as redes de instalações prediais, por meio de soluções construtivas, constantemente aprimoradas pela industrialização, que consideram a locação das instalações em forros, pisos elevados e *shafts* (volumes intersticiais); e 5) relação com os procedimentos de representação, através da organização dos trabalhos no escritório, com diversos instrumentos, como tabelas, fluxogramas, estudo da volumetria em perspectivas cônicas ou isométricas, plantas parciais com gráficos de circulação, detalhamentos, dentre outros, destacando a coordenação dos projetos (representação dos volumes). Tais análises revelam a evolução dos procedimentos de projeto adotados pelo escritório, bem como sua riqueza e contribuição à arquitetura moderna brasileira.

UMA NOVA COMPLEXIDADE PARA OS VOLUMES FUNCIONAIS

A Maternidade da USP foi objeto de concurso conduzido por Raul Briquet, catedrático de obstetrícia da Universidade de São Paulo. Levi dedicou-se ao projeto por nove anos (1944-1953) e ao longo desse período desenvolveu três estudos. Apresentou o 1º estudo em 1945, de 1945 a 1946 elaborou o 2º estudo e o último foi entregue em 1953. Atenta-se para mudanças significativas do 1º estudo para o 2º estudo; e modificações de layout no 3º estudo, por meio de plantas parciais.

Apresenta um partido inovador, caracterizado pelo agrupamento do programa de necessidades em volumes funcionais, cuja composição incorpora ou mesmo é marcada pelos fluxos e esquemas de circulação (figura 1).

Rino Levi divide os setores em três volumes principais conectados por um volume horizontal transversal (figura 2), volumes estes

que, em termos gerais, são organizados da seguinte maneira: a) auditório sobre pilotis (cor azul); b) apartamentos com quinze pavimentos no 1º estudo, e acréscimo de um pavimento (terraço) no 2º estudo (cor rosa); c) volume do ambulatório com oito pavimentos no 1º estudo (sobre pilotis) e sete pavimentos no 2º estudo; (cor verde); d) volume transversal de ligação com sete pavimentos no 1º estudo e cinco pavimentos no 2º estudo, sendo uma parte sobre pilotis (cor amarela).

Ambos os projetos se baseiam em volumes funcionais ligados por um volume transversal (figuras 3 e 4); porém, tem-se que 1) tais volumes se justapõem e interpenetram; 2) os volumes, isoladamente considerados, abrigam usos diferentes, e 3) não existe – a despeito do controle rigoroso dos fluxos e circulações – uma separação rígida entre volumes de circulação horizontais e verticais e volumes funcionais, ou melhor, estes dois tipos de espaços não se expressam por meio de volumes específicos.

Percebe-se que Rino Levi organiza o espaço por meio de uma setorização espacializada, que é trabalhada de um ponto de vista volumétrico, e também de um fluxograma em que os percursos internos ocorrem sem conflitos e são segmentados em 1) circulação pública, 2) circulação para médicos e 3) circulação de serviço, sendo que esta fica separada das outras duas (figura 5).

Tais procedimentos projetuais são fundamentais na definição dos pavimentos que compõem os volumes, que sofrem um processo de depuração entre o primeiro e o segundo estudo, mesmo que neste ainda persista a coexistência de diferentes setores ou usos em um mesmo volume – em especial naquele que liga transversalmente os demais. O mesmo ocorre com a marquise que, mais extensa no segundo estudo, protege não só o acesso principal, mas também o caminho ao ambulatório. O acesso ao edifício se dá em diferentes pavimentos, conforme suas destinações, numa solução em que volumes funcionais e eixos/volumes de circulação imbricam-se não apenas horizontal, mas também verticalmente, e que assim confirma o raciocínio e procedimento projetual marcadamente espaciais de Rino Levi (figura 6).

SÍTIO

As condicionantes do terreno são decisivas para a configuração dos volumes, cuja disposição em leque ajusta-se ao sítio urbano, localizado na esquina da avenida Rebouças com a avenida das Clínicas (av. Dr. Arnaldo), ao lado do Hospital das Clínicas.

Nos dois estudos, o arquiteto distribuiu dois acessos pela avenida Rebouças: para a câmara mortuária no 1º pavimento e acesso de serviços (lavanderia, cozinha, alojamento, dentre outros) no 2º pavimento, totalmente independentes e distantes da circulação principal. O acesso principal e do ambulatório situam-se no 4º pavimento, e são marcados pela via elevada do solo por pilares, que os ligam à av. Dr. Arnaldo. De novo, a concepção do projeto revela um olhar urbanístico em que os volumes edificados e seus pavimentos tocam o sítio urbano de modo qualificado, permitindo sua leitura e contribuindo para a construção da cidade moderna.

O volume de apartamentos adquire caráter dominante, e sua localização atende à insolação recomendada no programa do concurso, a fim de desviar-se do sombreamento projetado pelo Hospital das Clínicas.

Rino Levi respeitou as curvas de nível do terreno e explorou o seu declive por meio do uso de pilotis em algumas partes e acomodou o programa em níveis diferentes, interligados por rampas de acesso para veículos e pedestres, com objetivo de reduzir a movimentação de terra e construção de muros de contenção, e conservar a feição natural do terreno. As rampas possuem característica marcante como unificadoras de espaços, que permitem a continuidade visual e espacial, exercendo a função de transição entre a rua e o prédio, estabelecendo relações com o tecido urbano por meio dos diversos acessos (figuras 7 e 8).

FLEXIBILIDADE NA PLANTA

A disposição dos elementos estruturais revela a configuração espacial dos volumes interiores, caracterizados pela ausência de vigas aparentes e distribuição desigual dos pilares, os quais organizam os espaços dos diferentes pavimentos, permitindo, também, a divisão flexível dos ambientes, determinada a partir de circuitos especializados.

Conforme a distribuição dos pilares, o volume do auditório sobre pilotis possui uma circulação ao redor da caixa de escada, que dá acesso ao foyer e ao próprio auditório. Observa-se, no estacionamento de médicos, quatro linhas de pilares com o vão central variável e os outros dois vãos iguais (figura 9). Já o volume dos apartamentos admite uma circulação lateral aos apartamentos e circulações periféricas em relação aos ambientes de apoio, enfermaria e berçário.

Os pilares do volume transversal de ligação são dispostos de modo a possibilitar uma circulação sinuosa – ora central, ora lateral, ora periférica – de acordo com as diferentes necessidades do programa, nos diferentes pavimentos. No 5º pavimento do 1º estudo, a circulação é central em frente aos anfiteatros e continua lateralmente ao museu e ao eixo de circulação vertical.

No volume do ambulatório e setor cirúrgico, o acesso ocorre por dois corredores paralelos, sendo um para pacientes e material, e outro para parteiras e estudantes – “corredor público” e “corredor de serviço” – (figura 10). Assim, a circulação é periférica em relação aos ambientes (dispostos na área central do volume) e concentra os fluxos próximo aos caixilhos de concreto, para proteção contra incidência direta do sol e o isolamento acústico e térmico.

Por tratar-se de hospital-escola, as salas de parto possuem junto a elas, galerias de observação. Em formato circular, possuem uma volumetria saliente no 1º estudo (figura 11), e são integradas à volumetria retilínea do volume transversal de ligação, no 2º estudo.

Levi adotou a planta livre, modulada, de modo que a variedade de combinações internas corresponde a arranjos das unidades modulares, seja na estrutura, nas esquadrias e em todas as instalações. Deste modo, no volume dos apartamentos, o módulo adotado atende às várias áreas recomendadas pelas leis da época em combinações múltiplas: oito m² por leito e seis m² por berço. O projeto prevê ainda um módulo para as instalações sanitárias; dois e quatro módulos para as enfermarias de dois e quatro leitos, respectivamente; quatro, cinco e seis módulos para os berçários de oito, dez e quatorze berços, nessa sequência. A figura 12 demonstra a flexibilidade dos módulos, com duas opções de layout para a enfermaria (1º estudo): a primeira com vinte leitos e berços e a segunda com vinte e oito leitos e berços, ambas com uma circulação lateral.

FLEXIBILIDADE NA FACHADA

Quanto ao tratamento das fachadas, observa-se que o programa gera volumes salientes na fachada (galerias de observação e do auditório, ambos no 1º estudo), bem como pilotis em todos os volumes (figuras 13 e 14).

Trabalhando com componentes pré-fabricados em concreto desde 1940, Levi utiliza neste projeto contramarcos em concreto (figura 15) no centro de enfermagem (fachada sudeste) e em outras

fachadas, no volume do ambulatório (nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste) e no volume transversal de ligação (nordeste e sudoeste). Tais soluções permanecem no 2º estudo.

Para o revestimento externo, Levi especificou pastilhas de porcelana e reboco penteado para os elementos em concreto (caixilhos pré-moldados, vigas, pilares), em todos os volumes.

Rino Levi também considera os volumes enquanto conjunto de superfícies e as trata explorando o ritmo dos cheios e vazios e suas proporções, reflexo da formação clássica do arquiteto. Percebe-se, assim, uma harmonia de proporções que acentuam a integridade e a impressão de solidez dos volumes.

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

Considerando os volumes intersticiais, cada parte do projeto possui uma característica marcante. No volume do auditório (figura 16), os dutos horizontais de ventilação forçada cruzam elementos estruturais acima do forro e as instalações hidráulicas são acomodadas abaixo do piso, para atender a demonstrações científicas realizadas no palco.

No volume dos apartamentos, em cada pavimento, há volumes internos compostos pela escada, elevadores e o tubo de queda de roupa suja (figura 17), constituindo, dessa maneira, os volumes intersticiais verticais.

Em todos os volumes, o arquiteto utilizou laje em concreto armado com caixão de madeira perdido e piso elevado em chapa pré-moldada. Esse sistema é adotado nos setores de serviços e é sintomaticamente denominado por Levi de *câmaras de ar contínuas* (observado na figura 18 pela inscrição *espaço livre para tubulação*), permeando todo o conjunto e acondicionando as tubulações entre a laje e o piso, formando complexo de shafts horizontais e verticais de fácil manutenção.

Do ponto de vista da relação entre volume e construção, Levi adota a laje impermeabilizada em todos os volumes edificadas, com arremate de chapa de cobre e isolamento térmico, eliminando platabandas, resultando em uma volumetria com proporção e acabamento suaves. No volume do ambulatório, destaca-se a iluminação zenital no último pavimento (figura 19), em substituição aos tradicionais pátios, tão explorados por ele em momentos precedentes, notadamente em programas menores.

O projeto é precedido de pesquisas e obtenção de dados, como capacidades, equipamentos e trabalhadores por setor, dentre outros, que são tabulados e organizados em peças gráficas. Na sequência, o arquiteto elabora o estudo preliminar, quando utiliza maquetes e perspectivas esquemáticas para distribuir as alas conforme as afinidades estudadas no organograma e, principalmente, no fluxograma; e, posteriormente, elabora as plantas baixas parciais e definitivas dos pavimentos. Essa demora na concepção era compensada no desenvolvimento do projeto, em razão de um raciocínio sequencial de soluções para problemas técnico-funcionais.

Rino Levi preza pelo rigor metodológico, pela funcionalidade e pela clareza construtiva. Para tanto, após o levantamento de dados, organiza o programa e o organograma, para compreensão do funcionamento de cada seção e dos agrupamentos das atividades em ensino, assistência, documentação, administração; elabora uma perspectiva geral esquemática, que desde o início molda a obra; estuda minuciosamente os fluxos, por meio de recorrentes gráficos de circulação em planta parcial (figura 20), em que o arquiteto divide os fluxos no centro cirúrgico em pacientes casos normais, pacientes casos cirúrgicos, médicos e enfermeiras, estudantes e, por fim, material cirúrgico.

Em meados de 1930, o arquiteto "passou a cuidar exclusivamente de projetos; sob sua responsabilidade estavam a preparação de projetos completos e a fiscalização da obra, ficando a execução de competência de alguma construtora" (FICHER, 1995, p.76-7). Com isso, houve mudanças nos procedimentos projetuais do escritório, resultando em maior atenção aos detalhes. Assim sendo, o arquiteto elaborava um repertório de detalhes – em colaboração com especialistas – que se repetiam em outros projetos, e eram eventualmente aperfeiçoados.

Nota-se que a perspectiva esquemática do 1º estudo (figura 21) revela a intenção de uma execução parcial dividindo-o em: construção somente da estrutura de concreto (ambulatório no 4º pavimento e direção médica e laboratórios no 5º pavimento, ambos no volume do ambulatório), sem fechamentos; construção da estrutura de concreto e as paredes externas, mas sem subdivisões e acabamentos (último pavimento do volume do ambulatório, o restante do volume transversal de ligação e todo o volume dos apartamentos); construção posterior

(área de ensino, no volume do auditório, e administração, no volume transversal de ligação – representado pelas linhas tracejadas).

As alterações realizadas no projeto ocorreram a pedido do setor médico da USP e dos especialistas, devido à redução de mão de obra, criação de centro residencial para as enfermeiras e redução do alojamento, necessidade de prever instalações para bebês prematuros de outros hospitais e evolução natural da medicina nesse processo longo.

Sobre o levantamento de custos, Levi (1948, p. 2) afirma que “a fim de enquadrar concretamente o problema, convém elaborar-se uma previsão das despesas, incluindo o custo da obra, o aparelhamento, os móveis e manutenção predial”. Assim sendo, gerou diversas listas quantitativas e orçamentárias, demonstrando sua precisão no planejamento dos ambientes.

Apesar da repercussão dentro e fora do país, o projeto não foi construído. Em 1956, esforços são despendidos sem sucesso, para a execução parcial de uma atualização do 3º estudo, conforme o quadro de áreas para a construção da primeira etapa, em que se modifica o 4º e 5º pavimentos, eliminando 1.467,00 m² do total de 22.263,00m² projetados (figura 22).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como foco os projetos hospitalares de Rino Levi, com ênfase em seus procedimentos de projeto. Durante os vinte e um anos em que manteve sua atuação na área de saúde, Rino Levi conduziu uma obra de grande relevância, alcançando singular importância no panorama da arquitetura moderna brasileira.

Com o projeto pioneiro desta temática – Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953) – o arquiteto explora procedimentos de projeto por meio dos quais paulatinamente apropria-se e resolve, ao longo de quase uma década, um projeto cujo programa de necessidades é tão complexo.

Superando tipologias até então vigentes para a projeção de hospitais (formas fixas, sobreposições, justaposições), Rino Levi alcança uma plástica resultante de várias condicionantes, em que dispõe os agrupamentos em quatro volumes ligados entre si (auditório, apartamentos, ambulatório, volume transversal de ligação); bem distintos, funcional e construtivamente. Ou seja, Levi não parte da plástica, mas elabora plasticamente o volume por meio da relação entre programa e fluxograma.

Para a implantação dos volumes, Levi considera as condicionantes do terreno – como a insolação e ventilação para a locação das enfermarias –, concebendo disposição em leque e aproveitando o declive por meio do uso de pilotis e rampas de acesso, que funcionam como elementos de transição entre o espaço urbano e o prédio.

Os elementos estruturais revelam volumes interiores caracterizados por ausências de vigas aparentes e distribuição desigual dos pilares. O arquiteto adotou a planta livre, por meio da definição de um módulo que, aliado ao uso de divisórias removíveis alinhadas aos montantes de esquadrias, permite a flexibilidade de layout. Por conta disso, apresentou diversas plantas parciais, em busca da melhor solução e evitando o cruzamento dos fluxos (público, médicos, serviço), a fim de minimizar os problemas relativos à infecção hospitalar.

Considerando os volumes enquanto superfícies, nota-se os volumes salientes do auditório e das galerias de observação, além da relação harmônica de cheios e vazios. Empregou grelhas ortogonais, *brise-soleil* e panos de vidro, além de contramarcos pré-fabricados de concreto, explorados por ele desde 1940; e, ainda, lajes impermeabilizadas com arremates suaves. Nota-se, também, internamente, diversos dutos verticais (tubo de queda de roupa suja, lixo) e os dutos horizontais (câmaras de ar contínuas), constituindo os volumes intersticiais.

A começar pelo delineamento do programa, o arquiteto analisa o funcionamento de cada secção, incluindo a relação dos equipamentos e materiais e dos trabalhadores (médicos, enfermeiros e auxiliares) para, em seguida, prever os custos com a construção, o aparelhamento e a manutenção do edifício, essenciais para concretização do projeto. Assim, pode estudar o agrupamento de usos e dos fluxos, e, a partir disso, elaborar uma perspectiva esquemática com a locação das atividades, com acessos separados ao pronto-socorro, o ambulatório, o necrotério, o centro de estudos e de serviço.

Os procedimentos e soluções lançados na Maternidade da USP são desenvolvidos e depurados em projetos posteriores, no que concerne aos cinco quesitos ora analisados. Levi materializa sua arquitetura na passagem do tempo e constrói uma trajetória, em que sua obra se destaca pelo domínio das questões técnicas, aliado à concepção de uma nova expressão plástica para programas tipicamente modernos, em sintonia com o tecido urbano, alcançando, assim, o objetivo do arquiteto integral. Para tanto, domina os procedimentos de projetos, assumindo o papel de coordenador, administrando inúmeros

especialistas com o intuito de acompanhar e incorporar os avanços tecnológicos, primordiais ao atendimento adequado do programa de necessidades em questão, e que conduz o arquiteto a apresentar projetos extremamente detalhados, para amparar a sua execução.

Compreende-se, assim, uma evolução nas soluções adotadas, sempre fazendo convergir questões funcionais, técnicas e artísticas; por meio dos conceitos do arquiteto integral, da relação da arquitetura com a arte e a ciência, e da coordenação dos agentes no processo – influências da formação italiana de Rino Levi.

Observa-se, por fim, o raciocínio espacial de Levi, em que cada função ou grupo de funções corresponde a um volume, que se articula com outros volumes, criando relações espaciais internas e com o entorno; constituindo, assim, uma proposta ímpar de arquitetura essencialmente moderna e brasileira, em oposição às fórmulas prontas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato. *Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi*. Orientador Bruno Padovano. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1995.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. Paisagem arquitetura e cidade nas casas de Rino Levi. In *Anais do V Seminário História da Cidade e do Urbanismo. Cidades: temporalidades em confronto*, Campinas, PUC, 1998.

FICHER, Sylvia. Rino Levi: um profissional arquiteto e a arquitetura paulista. *Projeto*, n. 189, São Paulo, set. 1995, p. 73-82.

LEVI, Rino. Arquitetura e estética das cidades. In TOLEDO, Benedito Lima (org.). *Carta publicada n' O Estado de São Paulo, 15 out. 1925. Depoimentos – 1. Publicação periódica para debate de arquitetura*. São Paulo, Centro de Estudos Brasileiros/GFAU, 1960.

----- . O que há na arquitetura. In TOLEDO, Benedito Lima (org.). *Publicado na Artes Plásticas, n.2, 1939. Depoimentos – 1. Publicação periódica para debate de arquitetura*. São Paulo, Centro de Estudos Brasileiros/GFAU, 1960.

----- . Técnica hospitalar e arquitetura. In TOLEDO, Benedito Lima (org.). *Conferência pronunciada no MASP de São Paulo, 1948. Depoimentos – 1. Publicação periódica para debate de arquitetura*. São Paulo, Centro de Estudos Brasileiros/GFAU, 1960.